

Desinfección de aguas residuales de una industria avícola para su reutilización

Edixon Gutierrez^{1,2}, Anna Travaglini¹, Giselle Uzcatogui¹ y Yaxcelys Caldera^{3*}

¹Centro de Investigación del Agua. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.
Maracaibo. Estado Zulia, Venezuela.

²Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería.
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Estado Zulia.

³Laboratorio de Investigaciones Ambientales. Núcleo Costa Oriental del Lago. Universidad del Zulia.
Cabimas. Estado Zulia, Venezuela.

*yaxcelysc@hotmail.com

Recibido: 29-06-2012 Aceptado: 16-11-2012

Resumen

En esta investigación se determinó la eficiencia de un equipo de desinfección con cloro existente en una planta de tratamiento de aguas residuales de una industria avícola, con la finalidad de reutilizar el efluente en la limpieza del área de recepción de aves. Se determinaron los parámetros demanda química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV), nitrógeno total (N_T), fósforo (P_T), color, turbidez, pH, coliformes totales (CT) y coliformes fecales (CF) a la entrada y salida de la cámara de cloración. Los parámetros fisicoquímicos a la salida de la cámara cumplieron con lo establecido por las normativas ambientales venezolanas. El equipo de desinfección existente no fue eficiente para remover los parámetros microbiológicos, obteniéndose remociones de 65,22% y 59,51% para CT y CF respectivamente, valores que deben alcanzar porcentajes del 99,99% para considerar la reutilización del efluente. La cámara de cloración produce 8 veces el volumen consumido en el área de recepción de aves. Las dimensiones de la cámara de cloración rediseñada son: canal de 0,75 m de alto, 0,2 m de ancho y 73 m de largo, mientras que el tiempo de retención hidráulico fue 33 mín para una dosis de 12,5 mg/L.

Palabras clave: Desinfección, cloración, reutilización, aguas residuales, industria avícola.

Disinfection of poultry industry wastewater for reuse

Abstract

In this investigation was determined the efficiency of disinfection equipment with chlorine in the wastewater treatment plant of a poultry industry, to obtain an effluent suitable for reuse in the cleaning of the bird's reception area. Parameters chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), total suspended solids (TSS), volatile suspended solids (VSS), total nitrogen, phosphorus (P), pH, color, turbidity, total coliform (TC) and fecal coliform (FC) were determined to the inlet and outlet of the chlorination chamber. The physicochemical parameters to the output of the chamber comply with the requirements of venezuelan environmental regulations. The existing disinfection equipment was not efficiency to remove microbiological parameter; obtaining removals of 65.22% and 59.51% for CT and CF respectively, values to be achieved percentages of 99.99% to consider the